

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Hedfeld, Patrick:

Entscheiden ohne Gewissen? – Wirtschaftsethik im Zeitalter der KI

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 36–37.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680802>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Entscheiden ohne Gewissen? – Wirtschaftsethik im Zeitalter der KI

KI trifft Entscheidungen – schnell, effizient, aber ohne Gewissen. Wirtschaftsethik im Zeitalter der Algorithmen braucht Haltung, Verantwortung und klare ethische Leitlinien.

Dr. phil. Patrick Hedfeld

Foto: privat

DR. PHIL. PATRICK HEDFELD

Freier Dozent an der FOM und an der Goethe-Universität Frankfurt
FOM Hochschulzentrum Frankfurt
Franklinstraße 52

60486 Frankfurt a. M.
und

Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main

Theodor-W.-Adorno-Platz 1

60323 Frankfurt am Main

patrick.hedfeld@gmx.de

<https://www.uni-frankfurt.de/impressum>

<https://www.fom.de/de/Hochschulzentrum/frankfurt-aM.html>

ORCID: 0000-0002-0385-2829

Die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) verändert Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. KI-Systeme kommen in vielen Bereichen zum Einsatz – von Finanzen über Personalwesen bis Logistik – und treffen Entscheidungen oft schneller und präziser als Menschen (Brynjolfsson, McAfee 2014). Doch die mangelnde Nachvollziehbarkeit dieser Entscheidungen wirft ethische Fragen auf: Wer trägt Verantwortung, wenn KI diskriminiert oder manipuliert wird (Verma 2019)? In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Haltung“ zentral – sowohl für Entwicklerinnen und Entwickler als auch Unternehmen und Gesellschaft. Haltung bedeutet hier nicht bloß moralische Reflexion, sondern aktives, verantwortungsbewusstes Handeln im Umgang mit den sozialen und ethischen Folgen von KI.

Zentrale Fragen sind:

- Was bedeutet Haltung im Kontext von KI und Wirtschaftsethik?
- Wie lässt sich eine ethische Haltung in Entwicklung und Anwendung fördern?
- Wer ist verantwortlich bei problematischen KI-Entscheidungen?

Diese Fragen betreffen nicht nur die Theorie, sondern auch die konkrete wirtschaftliche und politische Praxis (Zeng et al. 2018).

KI in der Wirtschaft: Ein unaufhaltsamer Trend

Künstliche Intelligenz ist heute ein fester Bestandteil der Wirtschaft. In Bereichen wie Finanzen, Personal und Logistik automatisieren KI-Systeme Entscheidungsprozesse, etwa bei der Analyse von Bewerbungsunterlagen (Brynjolfsson, McAfee 2014). Vorteile wie Zeiterparnis und Effizienz sind offensichtlich (Pera 2017). Gleichzeitig entstehen neue ethische Herausforderungen. Besonders kritisch ist die „Black-Box“-Problematik:

KI-Entscheidungen sind oft intransparent und schwer nachvollziehbar (Mittelstadt 2019). Hinzu kommen algorithmische Verzerrungen – etwa durch voreingenommene Trainingsdaten. Ein Beispiel ist Amazons KI-System zur Personalauswahl, das männliche Bewerber bevorzugte (Dastin 2018). Solche Fälle verdeutlichen: Neben Effizienz muss Gerechtigkeit gewährleistet sein. Die Verantwortung liegt nicht nur bei Entwicklern, sondern auch bei Unternehmen. Sie müssen sicherstellen, dass ihre KI-Systeme ethisch verantwortungsvoll eingesetzt werden und keine diskriminierenden Effekte erzeugen (Verma 2019).

Haltung im Zeitalter der KI: Eine ethische Verantwortung

Technische oder gesetzliche Maßnahmen allein reichen nicht aus, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu sichern. Es braucht eine ethische Haltung – von Entwicklern, Unternehmen und Gesellschaft (Brey 2012). Diese Haltung umfasst das Bewusstsein für die sozialen und politischen Folgen algorithmischer Entscheidungen. Es geht nicht nur um Innovation, sondern auch darum, Schaden zu vermeiden und gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen (Floridi 2023). Verantwortung beginnt bei der Auswahl der Daten, reicht über die Transparenz der Algorithmen bis hin zur Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen (Mittelstadt 2019). Ein zentrales Element ist die aktive Auseinandersetzung mit Diskriminierungstendenzen in KI-Systemen (Floridi, Taddeo 2016). Entwickler und Unternehmen müssen ihre Systeme kontinuierlich überwachen und anpassen, um Fairness zu gewährleisten. Verantwortung ist dabei nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch zu verstehen – sie betrifft alle, die KI gestalten und einsetzen (Coeckelbergh 2019).

Verantwortung und Haltung der Akteure: Wer trägt die ethische „Last“?

Die Verantwortung für ethische KI-Nutzung liegt bei mehreren Akteuren: Entwickler, Unternehmen, Staat und Gesellschaft. Entwickler müssen faire und transparente Algorithmen gestalten. Sie tragen nicht nur technische, sondern auch moralische Verantwortung, etwa im Umgang mit Verzerrungen in Trainingsdaten. Eine kontinuierliche Überprüfung der Systeme ist notwendig, um unethische Auswirkungen zu vermeiden (Bostrom, Yudkowsky 2017). Unternehmen müssen sicherstellen, dass eingesetzte KI-Systeme gesellschaftlich verträglich agieren. Dazu gehört Transparenz über Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung für deren Folgen (Gunkel 2018). Staat und Gesellschaft tragen die Pflicht, Rahmenbedingungen für ethischen KI-Einsatz zu schaffen – durch Gesetze und öffentliche Debatten. Ethische Prinzipien müssen gelebt, nicht nur formuliert werden. Hochschulen spielen eine Schlüsselrolle bei der ethischen Bildung. Sie vermitteln nicht nur technisches Wissen, sondern fördern eine kritische Haltung gegenüber KI. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, die sozialen Folgen ihrer Entscheidungen zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln (Breyer 2012, Floridi 2023). Ein interdisziplinärer Ansatz und praxisnahe Formate wie Fallstudien sind dabei zentral, um ethische Reflexion und Handlungskompetenz zu stärken.

Praktische Trainings und Fallstudien

Ein wirksames Lehrformat sind reale Fallstudien, in denen Studierende mit den ethischen Herausforderungen der KI-Nutzung konfrontiert werden, in denen KI-Systeme problematische Entscheidungen getroffen haben – etwa durch Verzerrungen in den Daten oder durch undurchsichtige Entscheidungsprozesse. Durch die Reflexion dieser realen Fälle können Studierende lernen, wie sie in der Praxis verantwortungsvoll mit diesen Technologien umgehen können (Binns 2018). Ein solches Format hilft den Studierenden, sich nicht nur mit den theoretischen Aspekten von Wirtschaftsethik und KI auseinanderzusetzen, sondern auch konkrete Lösungen zu entwickeln, um ethische Probleme zu adressieren.

Interdisziplinäre Lehre und ethische Reflexion

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung eines interdisziplinären Ansatzes. KI und ihre ethischen Implikationen betreffen nicht nur Informatik und Wirtschaft, sondern auch Bereiche wie Sozialwissenschaften, Philosophie und Recht. Hochschulen sollten daher Studiengänge und Forschungsprojekte anbieten, die eine Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen fördern. Dies ist notwendig, um Studierenden ein umfassendes Verständnis der sozialen, politischen und rechtlichen Implikationen von KI zu vermitteln und ihnen die Fähigkeit zu geben, KI-technische Lösungen im Einklang mit ethischen Prinzipien zu entwickeln (Mittelstadt 2019).

Fazit: Haltung als Schlüssel für eine verantwortungsvolle Zukunft

Eine reflektierte Haltung ist entscheidend für eine gerechte und verantwortungsvolle Nutzung von KI. Die Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten – von Effizienzsteigerung bis Problemlösung –, bringt aber auch erhebliche ethische Herausforderungen mit sich. Fragen der Verantwortung, Transparenz und Gerechtigkeit dürfen dabei nicht nachgelagert behandelt werden. Es reicht nicht, dass KI-Systeme funktionieren – sie müssen nachvollziehbar, fair und gesellschaftlich tragbar sein (Verma 2019). Ein zentrales Element ist deshalb die Transparenz der Entscheidungsprozesse, um Verzerrungen und Diskriminierung zu erkennen und zu vermeiden (Binns 2018). Hochschulen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie sollten nicht nur technisches Know-how vermitteln, sondern Studierende auch zu kritischer Reflexion und verantwortungsvollem Handeln befähigen. Die ethische Auseinandersetzung mit KI lässt sich besonders gut durch interdisziplinäre Lehre, praxisnahe Fallstudien und offenen Diskurs fördern (Floridi 2023). Die Entwicklung und Anwendung von KI ist ein gesellschaftlicher Prozess, der alle betrifft. Eine ethische Haltung ist dabei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für eine nachhaltige und gerechte Zukunft. ■

Binns, Reuben (2018): Algorithmic accountability and public reason. *Philosophy & technology*, 31 (4), 543–556.

Brey, Philip; Oluoch, Laura; van Gein, Hero; Resseguier, Anais; Rodrigues, Rowena; Wright, David; Beduschi, Ana (2019): D4. 4: Ethical Analysis of AI and Robotics Technologies.

Bostrom, Nick; Yudkowsky, Eliezer (2018): The ethics of artificial intelligence. In *Artificial intelligence safety and security* (pp. 57-69). Chapman and Hall/CRC.

Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew (2014): *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.

Coeckelbergh, Mark (2019): Artificial intelligence: Some ethical issues and regulatory challenges. *Technology and regulation*, 2019, 31–34.

Dastin, Jeffrey (2018). Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias Against Women. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G> – Abruf am 17.06.2025.

Floridi, Luciano; Taddeo Mariarosaria (2016): What is data ethics? *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374 (2083), 20160360.

Floridi, Luciano (2023): The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities.

Gunkel, David (2018): *Robot Rights*. MIT Press.

Mittelstadt, Brent (2019): Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature machine intelligence*, 1 (11), 501–507.

Pera, Krishna (2022). *Big data for big decisions: building a data-driven organization*. Auerbach Publications.

Verma, Shikha (2019). Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. *Vikalpa*, 44(2), 97-98.

Zeng, Yi, Lu, Enmeng, & Huangfu, Cunqing (2018). Linking artificial intelligence principles. *arXiv preprint arXiv:1812.04814*.